

QUYOSH ELEMENTLARI YARATISHGA ASOS BO'LGAN
FOTOELEMENTLAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345017>

Rustamov Sarvarbek Dilshod o'g'li

Urganch davlat universitet Elektr energetikasi
tizimlari va tarmoqlari (faoliyat turlari boyicha) magistratura

Annatsiya: Mazkur maqola, Quyosh elementlari yaratishga asos bo'lgan fotoelementlar haqida bo'lib tushunchalar faktlar tarixiy jarayonlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Fotoelementlarda ishchi, fotoelektr xujayrasi, Monokristalli kremniy, energetik mustaqillik.

Quyosh elementlari yaratishga asos bo'lgan fotoelement fotonlar energiyasini biz o'rganib qolgan elektr energiyasiga aylantiradigan elektron qurilma. Yarimo'tkazgich, keng ishlatiladigan va vakuumli quyosh batareyalarini ajrating. Ularning ishlashi fotoelektr ta'siriga asoslangan. Ishlashda yarimo'tkazgichli quyosh batareyalari samaraliroq, shuning uchun ular keng tarqalib ketdi va ko'plab mutaxassislar aynan shunday hujayralar asosida yig'ilgan quyosh batareyasini sotib olishni maslahat berishadi. Yarimo'tkazgichli Quyosh elementlari qanday ishlaydi

Yorug'lik ta'sirida fotoelektrik ta'sir tufayli elementlardagi elektronlarning qayta taqsimlanishi boshlanadi. Elektronlarning taqsimlanishi energetik holat yo'nalishi bo'yicha sodir bo'ladi, ular hozirgi vaqtda bir hil yarimo'tkazgichli tuzilmalarga ega. Shu tufayli yorug'lik energiyasi elektr energiyasiga aylanadi. Jismoniy jihatdan bir hil bo'lmagan struktura tarkibiy qismlarning qotishmasi yoki o'zgarishi tufayli paydo bo'ladi. Bu, o'z navbatida, quyosh nurlari ta'sirida bo'lgan yarimo'tkazgichning tarmoqli oralig'i deb ataladigan kenglikning o'zgarishiga olib keladi. Bunday o'zgarishlar elektromotor kuchining paydo bo'lishiga olib keladi. Fotoelementlar ishlashiga hujayra qarshiligiga teskari proporsional bo'lgan yarimo'tkazgichli fotoelektr o'tkazuvchanligi ta'sir qiladi.

Fotoelementlar samaradorligi

Texnik jihatdan yorug'lik to'lqinining uzunligi yarimo'tkazgichning taqiqlangan zonasiga, aniqrog'i uning kengligiga ta'sir qiladi. Elementning samaradorligini oshirish uchun ko'plab ishlab chiqaruvchilar kaskad texnologiyasidan foydalanadilar. Ularning yordami bilan yorug'lik spektrlarga bo'linadi, bu elementga tor yo'naltirilgan nur ta'sirida ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Bu yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirish samaradorligini oshiradi. Deyarli barcha ishlab chiqaruvchilar ma'rifat usullari va akslantirishga qarshi vositalardan foydalanadilar. Bularning barchasi quyosh batareyalari samaradorligini oshirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda quyosh panellarining samaradorligi 15-25% ni tashkil qiladi. O'rtacha dunyo bo'ylab bu ko'rsatkich 17-19% atrofida. Ammo yaqin kelajakda samaradorligi oshgan yangi quyosh panellarining paydo

bo'lishi kutilmoqda, chunki bugungi kunda ham laboratoriya sharoitida 47-49% ko'rsatkichga erishish mumkin.

Fotoelementlar bilan bog'liq mumkin bo'lgan muammolar

Strukturaviy ravishda, fotoelementlarda ishchi zanjirda bir-biriga ulanish uchun kontaktlar mavjud. Elementning o'zi yorilib ketishi mumkin, ammo bu deyarli hech qachon bo'lmaydi. Biroq, kontaktlar namlikka chidamli emas, ular namlik panelga tushganda oksidlanadi. Bunday holda, quyosh batareyasi ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilingan resursni ishlamaydi. Bundan tashqari, ichkaridagi namlikning ko'rinishi panelning chiqish quvvatini pasaytiradi va uning texnik imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga imkon bermaydi.

Fotoelektrik elementlar va modullar: tarixi, ishlash printsiplari, texnologiyasi, qo'llanilishi

FOTOelektrik elementlar

Yorug'lik yoki quyosh energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish uchun moslamalar fotoelementlar deb nomlanadi (ingliz tilida Fotovoltaik, yunoncha fotosuratlardan - yorug'lik va elektromotor kuch birligining nomi - volt). Quyosh nurlarining elektr energiyasiga aylanishi, yarim o'tkazgich materialidan, masalan, kremniydan, quyosh nurlari ta'sirida elektr energiyasini ishlab chiqaradigan quyosh xujayralarida sodir bo'ladi. Fotovoltaik kameralarni modullarga va ular o'z navbatida bir-biriga ulab, katta fotoelektr stantsiyalarini qurish mumkin. Fotovoltaik qurilmalarning samaradorligi hozirda taxminan 10 ... 14% ni tashkil qiladi, shu bilan birga, alohida quyosh xujayralari 20% va undan yuqori samaradorlikka erishishi mumkin.

FOTOELEMENTLAR TARIXI

Fotovoltaik hujayralar tarixi 1839 yilda, frantsuz fizigi Edmond Bekerel foto effektini kashf etganida boshlanadi. Keyin yana kashfiyotlar davom etdi:

1883 yilda Nyu-Yorkdan kelgan elektrchi Charlz Fritts selendan quyosh xujayralarini yaratdi, ular ko'rinadigan spektrdagi yorug'likni elektrga aylantiradi va samaradorligi 1-2% ni tashkil qiladi. (kameralar uchun yorug'lik sezgir elementlari hali ham selendan tayyorlanadi).

Yigirmanchi asrning 50-yillari boshlarida kristalli kremniyni o'stirish uchun ishlatiladigan Czochralski usuli ixtiro qilindi.

1954 yilda Bell Telephone kompaniyasining laboratoriyasida samaradorligi 4% bo'lgan silikon fotoelektr xujayrasi sintez qilindi, keyinchalik samaradorlik 11% ga etdi.

1958 yilda kichik (1 vatt dan kam) fotovoltaik batareyalar Amerikaning "Avangard" kosmik sun'iy yo'ldoshining radio uzatgichini quvvatlantirdi. Umuman olganda, kosmik tadqiqotlar quyosh xujayralarining rivojlanishida muhim rol o'ynadi.

1973-74 yillardagi neft inqirozi paytida. Bir nechta mamlakatlar bir vaqtning o'zida quyosh fotoelektr dasturlarini ishga tushirishdi, natijada faqatgina Qo'shma Shtatlarda 3100 dan ortiq fotovoltaik tizimlar o'rnatildi va sinovdan o'tkazildi. Ularning aksariyati bugungi kunda ham ishlaydi.

Quyosh PV tizimlarini boshqarish oson va hech qanday harakatlanadigan mexanizmlarga ega emas, lekin PV xujayralarining o'zida integral mikrosxemalar ishlab chiqarishga o'xshash murakkab yarimo'tkazgich qurilmalar mavjud. Fotosellarning ishlashi fizik printsipga asoslanadi, unda elektr toki bir-biriga tegib turadigan turli xil elektr xususiyatlariga ega bo'lgan ikkita yarim o'tkazgichlar orasidagi yorug'lik ta'sirida paydo bo'ladi. Bunday elementlarning kombinatsiyasi fotovoltaik panelni yoki modulni hosil qiladi. Fotovoltaik modullar elektr xususiyatlariga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri va o'zgaruvchan tok hosil qiladi. U ko'plab oddiy batareyali qurilmalarda qo'llaniladi. Eng oddiy tizimlarda fotovoltaik modullarning to'g'ridan-to'g'ri oqimi to'g'ridan-to'g'ri ishlatiladi. AC kerak bo'lgan joyda, tizimga doimiy ravishda o'zgaruvchan tokni o'zgartiradigan inverter qo'shilishi kerak.

Quyosh PV tizimlarini boshqarish oson va hech qanday harakatlanadigan mexanizmlarga ega emas, lekin PV xujayralarining o'zida integral mikrosxemalar ishlab chiqarishga o'xshash murakkab yarimo'tkazgich qurilmalar mavjud. Fotosellarning ishlashi fizik printsipga asoslanadi, unda elektr toki bir-biriga tegib turadigan turli xil elektr xususiyatlariga ega bo'lgan ikkita yarim o'tkazgichlar orasidagi yorug'lik ta'sirida paydo bo'ladi. Bunday elementlarning kombinatsiyasi fotovoltaik panelni yoki modulni hosil qiladi. Fotovoltaik modullar elektr xususiyatlariga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri va o'zgaruvchan tok hosil qiladi. U ko'plab oddiy batareyali qurilmalarda qo'llaniladi. Eng oddiy tizimlarda fotovoltaik modullarning to'g'ridan-to'g'ri oqimi to'g'ridan-to'g'ri ishlatiladi. AC kerak bo'lgan joyda, tizimga doimiy ravishda o'zgaruvchan tokni o'zgartiradigan inverter qo'shilishi kerak.

Fotosel - bu kremniyning "sendvichi" - Yerdagi eng keng tarqalgan ikkinchi moddadir. Hozirgi quyosh xujayralarining to'qson to'qqiz foizi kremniy (Si) dan, qolgan qismi esa silikon quyosh xujayralari bilan bir xil printsip asosida qurilgan. Kremniyning bir qatlamiga ma'lum bir modda qo'llaniladi, buning natijasida ortiqcha elektronlar hosil bo'ladi. Natijada manfiy zaryadlangan ("N") qatlam hosil bo'ladi. Boshqa bir qatlam elektronlarning etishmasligini keltirib chiqaradi, u ijobiy zaryadga ega bo'ladi ("P"). Supero'tkazuvchilar bilan birgalikda yig'ilgan bu ikki sirt nurli sezgir elektron teshik birikmasini hosil qiladi. U yarimo'tkazgich deb ataladi, chunki u elektr simidan farqli o'laroq, oqimni faqat bitta yo'nalishda - salbiydan ijobiy tomonga o'tkazadi. Quyoshga yoki boshqa kuchli yorug'lik manbalariga ta'sirlanganda, taxminan 0,5 voltsli to'g'ridan-to'g'ri oqim hosil bo'ladi. Oqim (amper) yorug'lik energiyasiga mutanosib (fotonlar soni). Har

qanday fotovoltaik tizimda kuchlanish deyarli doimiy bo'lib, oqim fotovoltaik hujayralar kattaligi va yorug'lik intensivligiga mutanosibdir.

TEXNOLOGIYA

Fotosellar

Zamonaviy quyosh batareyalarini ishlab chiqarish deyarli butunlay kremniyga asoslangan. Barcha modullarning taxminan 80% poli- yoki monokristalli kremniy, qolgan 20% esa amorf kremniy yordamida ishlab chiqariladi. Kristalli fotovoltaik hujayralar eng keng tarqalgan va odatda porlash bilan ko'k rangga ega. Amorf yoki kristall bo'lmagan ko'rinishda silliq va ko'rish burchagiga qarab rangini o'zgartiradi. Monokristalli kremniy eng yaxshi samaradorlikka ega (taxminan 14%), ammo u o'rtacha samaradorligi 11% bo'lgan polikristalli kremniyga qaraganda qimmatroq. Amorf kremniy soatlar va kalkulyatorlar kabi kichik qurilmalarda keng qo'llaniladi, ammo uning samaradorligi va uzoq muddatli barqarorligi ancha past, shuning uchun elektr stantsiyalarida kamdan-kam qo'llaniladi.

Muqobil yupqa plyonkali fotosellarning bir nechta turlari ishlab chiqilmoqda va kelajakda bozor ulushiga ega bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda o'rganilayotgan ingichka plyonka tizimlari quyidagi materiallardan tayyorlangan quyosh xujayralari:

amorf kremniy (a-Si: H),
kadmiy tellurid / sulfid (CTS),
mis-indiy yoki mis-galyum diselenid (MDH yoki CIGS), yupqa qatlamli kristalli kremniy (c-Si plyonka),
nanokristalli bo'yoq sensibilizatsiyalangan elektrokimyoviy fotoelementlar (nc-bo'yoq).

Fotosellar heterojen yarim o'tkazgich materiallaridan tayyorlanadi, ularning asosiysi bugungi kunda kremniydir. Fotovoltaik hujayralar bir nechta boshqa moddalar bilan aniq nisbatda aralastirilgan ultra toza kremniydan tayyorlanadi. Ftorotsellalar ishlab chiqariladigan ultrafure silikon substrat juda qimmat. 50 Vt quvvatli fotoelektr modulini yaratish uchun zarur bo'lgan ultrafure kremniy miqdori ikki mingga yaqin kompyuterning integral mikrosxemalari uchun etarli bo'ladi. Bundan tashqari, quyosh batareyalarida alyuminiy, shisha va plastmassa - arzon va qayta ishlatiladigan materiallar mavjud.

Monokristalli kremniyli fotoelementlar

Quyosh energiyasini konversiyalashning eng yuqori samaradorligi monokristalli hujayralardir (taxminan 14%). Ularning ishlash muddati taxminan 20 yil. Monokristalli quyosh xujayralari uchun asosiy material bo'lgan "quyosh" sifatidagi ultrafure kremniyni ishlab chiqarish texnologiyasi yaxshi o'zlashtirilgan va rivojlangan. Kremniy eritmasidan asta-sekin tortib olingan urug'dan kremniyning bitta kristallari o'sadi. Olingan tayoqchalar qalinligi 0,2-0,4 mm bo'lgan disklarga kesiladi. Keyin disklar ularni monokristalli quyosh xujayralariga aylantiradigan bir qator ishlab chiqarish operatsiyalarini bajaradi:

- silliqlash, tozalash va maydalash
- himoya qoplamalari;
- aktiv-aks ettiruvchi qoplamalar;
- metallizatsiya.

Monokristalli quyosh xujayralarining asosiy kamchiliklari ularning yuqori narxidir, ularning 50-70% kremniyning o'zi. Soyalash paytida yoki kuchli bulutlarda quvvatning pasayishi bu fotosellarning yana bir muhim kamchilikidir.

Polikristalli silikon fotoelementlar

Polikristalli kremniydan tayyorlangan modullar monokristalnikiga nisbatan past samaradorlikka ega (samaradorlik 10-12%) va xizmat muddati 10 yil qisqaroq, ammo ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfi kamligi sababli ularning narxi ham past bo'ladi. Bundan tashqari, polikristalli quyosh xujayralarining kuchi monokristalnikiga qaraganda kamroq darajada soyalashga bog'liq. Polikristalli kremniyning hosil bo'lishi kremniy eritmasi sekin soviganida sodir bo'ladi. Kam samaradorlik polikristalli kremniy kristalining ichida elementlarning yuqori mahsuldorligiga to'sqinlik qiladigan, o'ziga xos donador chegaralar bilan ajratilgan mintaqalar mavjudligi bilan izohlanadi.

Amorf kremniy fotoelementlari

Amorf kremniydan ishlab chiqarilgan modullar, hatto kristalli kremniynikiga qaraganda unchalik samarasiz - ularning samaradorligi atigi 6-9% ni tashkil qiladi, shuningdek, ular kamroq bardoshlidir. Biroq, kam quvvat sarfi, ishlab chiqarish qulayligi va uning arzonligi, katta o'lchamdagi elementlarni ishlab chiqarish qobiliyati amorf silikon modullarni inson faoliyatining eng keng sohalarida talabga aylantiradi. Amorf kremniy soatlar va kalkulyatorlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi, ammo uning barqarorligi pastligi sababli yuqori quvvatli qurilmalarda qo'llanilmaydi. Amorf kremniyni tayyorlash uchun ishlatiladigan "bug 'fazasi usuli" substratga ingichka kremniy plyonkasini yotqizish va himoya qoplamasini qo'llashdan iborat.

Ushbu cho'ktirish natijasida elektr o'tkazuvchan pn birikmalari hosil bo'ladi. Bunday modullar kam yorug'likda va bulutli sharoitda ham samarali bo'lib, tajovuzkor tashqi omillardan yaxshiroq himoyalangan. Amorf kremniydan (a-Si) yasalgan fotosellar kristalli kremniydan yasalgan fotosellarga qaraganda ancha arzon, chunki ulardagi kremniy qatlami 0,5-1,0 mkm ni tashkil qiladi, kristalli hujayralardagi 300 mkm. Ularning qo'llanilish doirasi kristalnikiga qaraganda ancha keng: masalan, nostandart tom elementlari uchun amorf kremniydan egiluvchan fotoelektrik modullarni ishlab chiqarish va hk.

Hozirgi vaqtda yupqa plyonkali quyosh xujayralarining eng keng tarqalgan turlari amorf kremniyli quyosh xujayralari, CIS (CIGS) va CdTe texnologiyalari hisoblanadi.

Fotosellarning tavsiflangan turlaridan tashqari, juda kam uchraydigan o'zgarishlar mavjud - bu galliyum arsenidli heterofotokonvertorlar, sezgirlangan bo'yoqlar va organik fotoelementlar sohasidagi tajribalar va boshqalar.

Amorf kremniyli quyosh batareyasi

SOLAR MODULLARI

Quyosh moduli - bu shisha qopqoq ostida joylashgan o'zaro bog'liq quyosh batareyalarining batareyasi. Fotosellarga tushadigan yorug'lik qanchalik kuchli bo'lsa va ularning maydoni qanchalik katta bo'lsa, shuncha ko'p elektr energiyasi ishlab chiqariladi va oqim kuchayadi. Modullar vattdagi eng yuqori quvvatga (Vt) qarab tasniflanadi. Vatt - quvvat uchun o'lchov birligi. Bir tepalik vatt - bu ma'lum bir sharoitlarda o'rnatishni quvvat qiymatini ko'rsatadigan texnik xususiyat, ya'ni. $1 \text{ kVt} / \text{m}^2$ quyosh nurlanishi elementga 25 oS haroratda tushganda. Ushbu intensivlikka ob-havo sharoitida erishiladi va quyosh eng yuqori nuqtada. Bitta eng katta vatt hosil qilish uchun $10 \times 10 \text{ sm}$ hajmdagi bitta hujayra kerak, kattaroq modullar, $1 \text{ m} \times 40 \text{ sm}$, taxminan $40\text{-}50$ vatt ishlab chiqaradi. Biroq, quyosh nurlanishi kamdan-kam hollarda $1 \text{ kVt} / \text{m}^2$ ga etadi. Bundan tashqari, quyoshda modul nominal harorattan ancha qiziydi. Ushbu ikkala omil ham modulning ishlashini pasaytiradi. Oddiy sharoitlarda o'rtacha o'rtacha kuniga 6 Vt va 1 Vt uchun yiliga 2000 Vt .

Garchi mahsulotlarning sifati har doim ham bir xil bo'lmasada, aksariyat xalqaro kompaniyalar xizmat muddati kamida 20 yil bo'lgan ishonchli fotoelektrik modullarni ishlab chiqaradilar. Bugungi kunda modul ishlab chiqaruvchilari belgilangan quvvatni 10 yilgacha kafolatlashadi. Har xil turdagi modullarni taqqoslash uchun hal qiluvchi mezon - bu 1 vatt eng yuqori quvvatning narxi. Boshqacha qilib aytganda, xuddi shu pul evaziga

eng yuqori quvvati 180 Wp (1 Wp uchun 2,9 dollar) bo'lgan \$ 522 modulidan foydalanib, narxi 315 dollar bo'lgan "arzon" 90 Vt modulga qaraganda ko'proq quvvat olishingiz mumkin (3, 5 dollar). vatt uchun). Tizimni tanlashda nominal samaradorlik unchalik muhim emas.

Yuqori ishonchlilik

Fotovoltaik hujayralar kosmosda foydalanish uchun ishlab chiqilgan, bu erda ta'mirlash juda qimmatga tushadi yoki hatto imkonsizdir. Hozirgacha Quyosh xujayralari Yer orbitasidagi deyarli barcha sun'iy yo'ldoshlar uchun quvvat manbai hisoblanadi, chunki ular buzilmasdan ishlaydi va deyarli parvarishlashni talab qilmaydi.

Kam xarajatlar

Fotovoltaik hujayralar bepul yoqilg'i - quyosh energiyasida ishlaydi. Harakatlanuvchi qismlarsiz, ular juda ko'p parvarishlashni talab qilmaydi. Iqtisodiy jihatdan samarali fotoelektr tizimlari tog'dagi aloqa stantsiyalari, dengizdagi navigatsiya shamlari va elektr uzatish liniyalaridan uzoqda joylashgan boshqa iste'molchilar uchun ideal quvvat manbai hisoblanadi.

Barqarorlik

Fotovoltaik tizimlarda yoqilg'i yoqilmaydi va harakatlanuvchi qismlar yo'q, ular sokin va toza. Bu xususiyat dizel generatorlari va kerosin lampalar yorug'lik va quvvat olishning yagona alternativasi bo'lgan joyda juda foydalidir.

Modullik

Fotovoltaik tizimni har qanday hajmda kattalashtirish mumkin. Bunday tizim egasi uning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji o'zgargan taqdirda uni ko'paytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Energiya iste'moli va byudjetning oshishi bilan uy egasi har bir necha yilda modullarni qo'shishi mumkin. Fermerlar ko'chma nasos tizimlari yordamida chorva mollarini ichimlik suvi bilan ta'minlashi mumkin.

Kam qurilish xarajatlari

Fotovoltaik tizimlar odatda iste'molchiga yaqin joylashadi, ya'ni elektr uzatish liniyalariga ulanish holatida bo'lgani kabi elektr uzatish liniyalarini uzoq masofalarga tortib olish shart emas. Bundan tashqari, pastga tushadigan transformator kerak emas. Kamroq simlar arzon narxlarni va o'rnatish vaqtlarining qisqarishini anglatadi.

FOTOMODULLARNI QO'LLASH

Quyosh PV xujayralari qazib olinadigan yoqilg'ining bir qator qo'llanilishida mumkin bo'lgan, texnik va iqtisodiy jihatdan muqobil hisoblanadi. Quyosh xujayrasi biron bir

harakatlanuvchi texnikadan foydalanmasdan to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlanishini elektr energiyasiga aylantirishi mumkin. Shu sababli, quyosh generatorlarining ishlash muddati ancha uzoq. Fotovoltaik tizimlar fotovoltaik hujayralarni sanoat tatbiq etish boshidanoq o'zini isbotladi. Masalan, Quyosh xujayralari 1960-yillardan beri Yerning past orbitasida joylashgan sun'iy yo'ldoshlarning asosiy quvvat manbai bo'lib kelgan. Uzoq hududlarda quyosh batareyalari 1970-yillardan beri mustaqil elektr stantsiyalariga xizmat qilmoqda. O'tgan asrning 80-yillarida ommaviy ravishda ishlab chiqarilgan iste'mol tovarlarini ishlab chiqaruvchilar fotosellarni soat va kalkulyatordan tortib musiqa asboblariga qadar ko'plab qurilmalarga joylashtira boshladilar. 1990-yillarda kommunal xizmatlar kichik iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish uchun fotoelementlardan foydalanishni boshladilar.

Fotovoltaik qurilmalar suvni tortadi, tungi yorug'likni ta'minlaydi, batareyalarni zaryad qiladi, umumiy energiya tizimiga elektr energiyasini etkazib beradi va hokazo. Ular har qanday ob-havo sharoitida ishlaydi. Qisman bulutli osmon bilan ular potentsial mahsuldorlikning 80% ga etadi; tumanli ob-havo sharoitida - taxminan 50% va hatto doimiy bulutlar bilan ham ular energiyaning 30% gacha ishlab chiqaradi. Quyosh energiyasidan quvvat oladigan nasos agregatlari deyarli har qanday suvni nasos bilan ta'minlashda samarali va tejamkor hisoblanadi. AQSh energetik kompaniyalari uzoq nasoslarga elektr taqsimlash liniyalarini saqlashdan ko'ra, quyosh energiyasida ishlaydigan suv nasoslaridan foydalanish ancha tejamkorligini aniqladilar.

Hozirgi kunda siz nafaqat fotoelektr panellarini topishingiz mumkin. Turli kompaniyalar engil, bardoshli va bardoshli tom plitalari ko'rinishidagi fotosellarni, shuningdek jabhada ishlash uchun parda devorlarini taklif qilishadi. Ushbu yangiliklar quyosh batareyalarini qurilish materiallariga qo'shilganda iqtisodiy jihatdan jozibador qiladi. Uzoq hududlarda fotoelektrik qurilmalar eng tejamkor, ishonchli va bardoshli energiya manbai hisoblanadi. Ba'zi hududlarda fotosellar tarmoqqa ulangan tizimlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Biroq, asosiy narsa shundaki, chekka hududlarda ham, elektr tarmoqlariga ulangan joylarda ham fotovoltaik tizimlar toza energiya ishlab chiqaradi, ularni olish an'anaviy elektr stantsiyalaridan farqli o'laroq atrof-muhitning ifloslanishi bilan birga bo'lmaydi.

Qishloq joylarda fotovoltaik tizimlar uchun boshqa foydalanish turlari mavjud - elektr to'siqlarni zaryadlash va yoritish; issiqxonalarda va gidroponik inshootlarda suv aylanishini, ventilyatsiyani, yorug'likni va havoni tozalashni ta'minlash.

Fotovoltaik modullar Breitling Orbiter 3 shariga butun dunyo bo'ylab to'xtovsiz parvozi davomida elektr energiyasini etkazib berdi. Uch hafta davomida havo sharidagi barcha jihozlar savat ostiga osilgan 20 modul bilan ta'minlandi. Har bir modul haydash paytida bir tekis oqimni ta'minlash va navigatsiya moslamalari uchun beshta batareyani zaryad qilish, sun'iy yo'ldosh aloqa tizimini quvvatlantirish, suvni isitish va isitish bilan ta'minlash uchun egilgan. Barcha modullar sayohat davomida juda yaxshi ishladilar.

Fotovoltaik kameralar qishloqlarni elektrlashtirishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Bugungi kunda dunyoda ikki milliard odam elektr energiyasiz yashamoqda. Ularning aksariyati rivojlanayotgan mamlakatlarda, bu erda aholining 75% elektr energiyasidan foydalana olmaydi. Masofali qishloqlar ko'pincha tarmoqqa ulanmaydi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, quyosh batareyalari asosiy ehtiyojlar uchun tejamkor elektr energiyasi manbai hisoblanadi:

- yoritish;
- suv olish;
- aloqa vositalari;
- tibbiyot muassasalari;
- mahalliy biznes.

Tarmoqdan elektr energiyasidan foydalana olmaydiganlar ko'pincha yoqilg'i - kerosin, dizel yoqilg'isidan foydalanadilar. Uni ishlatish bilan bir qator muammolar mavjud:

- Qoldiq yoqilg'ilarning importi mamlakatning konvertatsiya qilinadigan valyutasini susaytirmoqda.
- Yoqilg'i tashish uchun tegishli infratuzilma mavjud emasligi to'sqinlik qilmoqda.
- Ehtiyot qismlarning etishmasligi sababli generatorlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash muammoli.
- Jeneratör atrof-muhitni chiqindi gazlari bilan ifloslantiradi va ko'p shovqin chiqaradi.

Fotovoltaik kameralar bilan elektr yoritish dizel generatoriga qaraganda samaraliroq va fotoelektrik tizimni o'rnatish odatda elektr tarmog'ini yotqizishdan kam xarajat qiladi. Bundan tashqari, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar quyosh nurlari darajasi yuqori bo'lgan mintaqalarda joylashgan (Afrika, Osiyo, Markaziy va Janubiy Amerika), ya'ni ular butun yil davomida bepul energiya manbalariga ega. "Quyosh elektr energiyasi" ni ishlab chiqarish sodda va ishonchli bo'lib, buni butun dunyo bo'ylab o'n minglab fotoelektr tizimlarining tajribasi tasdiqlaydi.

Yaqin o'n yilliklarda dunyo aholisining katta qismi fotoelektr tizimlari bilan ta'minlanadi. Ular yirik, qimmat elektr stantsiyalari va tarqatish tizimlarini qurish uchun an'anaviy ehtiyojni yo'q qiladi. Quyosh batareyalarining narxi pasayib, texnologiyalar yaxshilanishi bilan bir qator potentsial ulkan quyosh batareyalari bozorlari ochiladi. Masalan, qurilish materiallariga o'rnatilgan fotosellar uylarni shamollatish va yoritishni ta'minlaydi. Iste'mol tovarlari - qo'l asboblardan tortib to avtomobilgacha - fotovoltaik komponentlarni o'z ichiga olgan komponentlardan foydalanish katta foyda keltiradi. Kommunal xizmatlar, shuningdek, aholining ehtiyojlarini qondirish uchun quyosh batareyalaridan foydalanishning yangi usullarini topa oladi.

BP Amoco (dunyodagi etakchi neft mahsulotlari savdogarlaridan biri) Britaniya, Avstraliya, Germaniya, Avstriya, Shveysariya, Niderlandiya, Yaponiya, Portugaliya, Ispaniya, Frantsiya va AQShdagi 200 ta yangi xizmat ko'rsatish stantsiyalarida quyosh energiyasidan foydalanmoqchi. 50 million dollarlik dasturga umumiy quvvati 3,5 MVt bo'lgan 400 ta quyosh panellaridan foydalanish va yiliga karbonat angidrid gazining chiqarilishini 3500 tonnaga kamaytirish kiradi. Ushbu loyiha orqali BP Amoco dunyodagi eng yirik quyosh elektr energiyasini iste'molchilaridan biriga, shuningdek quyosh batareyalari va modullarini ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalardan biriga aylanadi. EPIA ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilda o'rnatish hajmi rekord darajaga - 16,6 GVt ga etdi va dunyodagi barcha turdagi akkumulyatorlarning umumiy havzasi taxminan 39,5 GVtni

tashkil etadi. Solarbuzz ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilda o'rnatish bozori 18,2 GVtni tashkil etdi.

PV modul bozori

Quyosh batareyalari bozorining hozirgi holati tez sur'atlarda o'sib borishi bilan ajralib turadi, so'nggi 10 yil ichida dunyodagi yangi batareyalar qurilmalarining CAGR ko'rsatkichi 50,4% ga etdi va bu uzoq davom etayotgan inqiroz fonida. Quyosh panellari iste'molining o'sishi quyosh modullari narxlarining parallel pasayishi bilan birga keladi. Solarbuzz ma'lumotlariga ko'ra, quyosh modullarining o'rtacha chakana narxi 2001 yil oxiridagi \$ 5,5 / Vt dan 2011 yil iyungacha \$ 3,1 / Vtgacha pasaygan. Monokristalli modullarning minimal narxi - \$ 1,8 / Vt; polikristallik -1,74 \$ / Vt; yupqa plyonkali modullar - \$ 1,37 / Vt. Shu bilan birga, fotovoltaik tizim tomonidan ishlab chiqarilgan kilovatt-soatlik elektr energiyasi hali ham an'anaviy elektr energiyasidan 3-10 baravar qimmatroq (tizimning o'ziga xos joylashuvi va turiga qarab). Shunday qilib, quyosh batareyalari bozori allaqachon jahon iqtisodiyotida muhim o'rinni egallab turibdi. Va, ayniqsa, quyosh xujayralari raqobatdosh bo'lgan bozor segmentlarida, masalan, avtonom tizimlarda, quyosh elektr stantsiyalarini qurishda barqaror o'sishda davom etmoqda.

Рис. 1. Фонд и новые инсталляции солнечных станций в мире в 2000-2010 гг

Dunyoning ko'plab mintaqalarida taraqqiyot sezilarli bo'lib, davlat dasturlari fotoelektr bozorining qo'shimcha rivojlanishiga hissa qo'shadi. Masalan, Germaniya 2020 yilgacha 51,8 GVt, Ispaniya - 8,4 GVt, 2015 yilga qadar Xitoy - 5,0 GVt, Hindiston esa 2022 yilga qadar 22,0 GVt quvvatga erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bunga turtki - energetik mustaqillik va atrof-muhitga bo'lgan ehtiyoj. Ushbu dasturlar iqlim o'zgarishi kabi ekologik muammolar bilan birgalikda sanoat rivojlanishini sezilarli darajada tezlashtirish imkoniyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI.

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 5 maydagi "2015-2019 yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soqada energiya siqimini qisqartirish, energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari Dasturi to`g`risida"gi Pq-2343-sonli qarori.
2. Oleshkevich M.M., Losyuk Yu.A. Netradisionnie istochniki energii.Uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov vuzov. Minsk. BGPA, 2001g.
3. Ergashev S.F., Muxitdinov M., Tojiboev A.K., Rustamov U.S, Issledovanie energeticheskoy effektivnosti preobrazovaniya energii invertora. Farqona politexnika instituti, Ilmiy texnika jurnali, 2013,2, Farqona 2013 yil
4. Dadajonov T., Muxitdinov M. MATLAB asoslari. Toshkent: Fan, 2008
5. Lukutin B. V. Sposobi stabilizatsii parametrov elektroenergii avtonomnix mikrogidroelektrostansiy // Mex. i elektrifikatsiya selskogo xozyaystva. 1987, 1q8. - S. 42q44..
6. Andreev A. Ye., Blyashko Ya. I., Yelistratov V. V., Kubishkin L. I.

